

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24-25 de Septiembre 2015*

Memorias

Dropbox como herramienta para almacenar y compartir información en línea

López Azabay Yaritzi Jazmín (Becaria)

yaritziaazbay@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No.1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

Desde el principio la empresa Google se ha diferenciado del resto de motores de búsqueda, en buena medida gracias a su tecnología y a la extraordinaria relevancia de los resultados de sus búsquedas, así como a la constante innovación de utilidades (Calishain & All, 2005:1).

Existe una diversidad de herramientas en línea que son útiles en la educación de manera significativa; sin embargo, un gran número de personas las desconocen; por lo que no se aprovecha su uso, se puede trabajar de manera individual o colaborativa, esto se logra al utilizar herramientas que proporciona la Web 2.0 así como las redes sociales (Sánchez, 2015:1).

La Web 2.0 es un concepto que nos muestra la capacidad de interacción superior que se está desarrollando entre los usuarios de Internet.

Pero para que estos grupos se comuniquen y puedan compartir información, deben conectarse a alguna red, como Internet; será necesario aprender cómo gestionar y compartir información entre: grupos distribuidos, virtuales y en red (Hernández & All, 2007:1).

Objetivos

El uso de una herramienta de almacenamiento en la nube que promueva el interés de los estudiantes hacia la investigación y utilización de herramientas online, permitirá facilitar la búsqueda, recopilación y síntesis de la información para el desarrollo educativo individual o grupal.

Metodología

Para optimizar la funcionabilidad de las herramientas que se proponen en este proyecto y generar una estrategia de trabajo colaborativo diferente a la que el docente realiza en la actualidad con los estudiantes de nivel medio superior, es necesario conocer el proceso de utilización de cada aplicación tal como se muestra enseguida:

Sin embargo antes de explorar estas aplicaciones es necesario crear una cuenta Gmail, ya que es básica en el manejo de herramientas online o en línea.

Para crear una cuenta Gmail realiza este procedimiento:

1. Entrar a Internet y buscar “crea tu cuenta Gmail”.
2. Rellena con tu información.
3. Dar click en siguiente paso y listo.
4. Se puede editar tu perfil, mejorarlo y explorarlo.

a) Google Docs

Permite subir archivos desde nuestro ordenador (hasta llegar a 1 GB de capacidad), y visualizar diferentes tipos de documentos sin necesidad de descargarlos, función que es particularmente útil en el caso de archivos PDF o presentaciones.

Para utilizar Google Docs:

1. Entrar en tu cuenta Gmail y una vez en la bandeja de entrada, hacer clicken el enlace “Docs” arriba a la izquierda.
2. En la página principal de cualquier cuenta de Google Docs, existe un menú que permite crear un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación o un formulario entre otros.
3. El documento se abrirá en una nueva pestaña y guardará los cambios cada pocos segundos.

4. Una vez creado y nombrado el documento, se puede acceder fácilmente desde la parte derecha de la página y, además, organizar nuestros ficheros en carpetas (Álvarez, 2011: 101).

b) Dropbox:

Actualmente Dropbox se ha convertido en el rey del almacenamiento. Y ya no estamos hablando sólo de documentos de texto y similares, si no de grandes archivos como pueden ser colecciones de imágenes o incluso vídeos. Lo más destacable es que por el solo hecho de abrir una cuenta en

Dropbox, se puede disponer de 2 GB de memoria gratis, con posibilidad de ampliarla hasta 100 gigas, abonando una mensualidad.

Cuando se realice una modificación en un fichero desde cualquier gadget, los cambios se sincronizan automáticamente, y serán accesibles aunque la conexión a Internet no esté disponible en ese momento. Como en Google Docs, también existe la posibilidad de compartirlos con quien se quiera. Además guarda el historial de los archivos de cada usuario durante un mes, así que si por accidente se borra algo, se puede volver a rescatar sin problemas (Álvarez, 2011: 101).

Para utilizar Dropbox sigue las siguientes instrucciones:

1. Ingresa a su web y descargar el programa en todas las terminales que posea el usuario con conexión a Internet.
2. Una vez instalado, se puede arrastrar cualquier documento sobre el icono de la cajita que aparecerá en el escritorio y, automáticamente, quedará respaldado en la web de Dropbox, así como en otros terminales (Álvarez, 2011: 101).

c) Crea un blog

Complementar con un blog y en las redes sociales como Facebook para publicar información en la nube; acerca de tus trabajos o investigaciones que desees compartir.

Los weblogs tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente (Lara, T. 2005).

Las redes sociales del conocimiento tienen un enfoque tecnológico estructurado en tres elementos básicos: los miembros de la propia red, las herramientas de red constituidas por una plataforma netamente informática, y los temas de discusión definidos por los propios miembros, sean personas u organizaciones (Mena Díaz & All, 2007).

Para Crear un blog:

1. En primer lugar se debe crear una cuenta de usuario en la página de Blogger accediendo a www.blogger.com. Para finalizar el alta como usuario, deberás introducir tu e-mail, dar click en continuar.
2. Nombra e inserta la dirección a nuestro blog. En esta página deberemos escoger estilo, pulsa continuar. Empezar a editar nuestras notas.
3. Indicar la dirección pública para el Blog que se está editando. Aparecerá la fecha y hora en la que se ha publicado.
4. Cuando se publica un texto se permite que los usuarios opinen, creando así un intercambio de ideas. Recuerda pulsar en "Save Settings" si has realizado algún cambio y deseas guardarlos. Archivar.
5. En un principio sólo aparece el Administrador, se pueden insertar los emails de las personas que se desea formen parte del Blog dentro del campo "New users". Ofrecen la posibilidad de poner 3 e-mails para realizar 3 invitaciones simultáneamente.
6. El Blog puede ser personalizado tanto como uno lo desee mediante las modificaciones de colores, formatos de letra, inserción de fondos, entre muchos más.
7. Enviar simplemente un correo desde cualquier cuenta a una nueva, creada desde dentro del Blog. La nueva cuenta será combinada el nombre del Blog que se ha creado (Márquez Rodríguez & All, 2013).

Resultados:

Fotografía 1. Herramientas en línea en la educación.

Un grupo se define como dos o más individuos, interactuantes e interdependientes, unidos para alcanzar determinados objetivos específicos, estos grupos se interconectan sobre la base de plataformas informáticas que facilitan el intercambio ágil de información (Mena Díaz & All, 2007). En la siguiente imagen se observa los porcentajes de las herramientas en línea más utilizadas.

	Dropbox	OneDrive	Box	42 OneDrive	Google Drive
Free Storage	2 GB	10 GB*	10 GB	7 GB	15 GB
File size limit	5 GB	No Limit	100 MB	5 GB	15 GB
OS App	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile App	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Client	✓	✓	✓	✓	✓
Web Access	✓	✓	✓	✓	✓
Public File Sharing	✓	✓	✓	✓	✓
Private File Sharing	✓	✓	✓	✓	✓
Real-time Collaborative Editing	✗	✗	✗	✓	✓
Version History	✓	✗	✗	✗	✗
Small File Upload	No Files	✗	✓	✗	✗
Export to PDF/DOC	No	Partial (Maximum of 500 KB per PDF file)	Yes	Yes	Yes
Export to HTML	Yes		Yes	Yes	No
Export to CSV/JSON	Yes		No	Yes	Yes

* Free up to 10 GB with OneDrive
 ** Download from storage with additional

Tabla1. Herramientas en línea más utilizadas.

Bajo ese contexto se determina que las aplicaciones señaladas como Google Docs, Dropbox y un Blog son herramientas con las que se obtiene la posibilidad de compartir un documento en el que se esté trabajando, en grupo con otros usuarios, que podrán modificarlo e insertar comentarios en el texto gracias al botón “Debates” (Álvarez, 2011: 101).

Imagen 1: Utilidades de Google Drive.

Imagen 2: Funciones de Dropbox.

Imagen 3: Ejemplo de Blog.

Conclusiones

El impacto de las herramientas online, está aumentando de manera progresiva. Por lo cual se están creando alternativas dinámicas para la educación y más accesibles para los estudiantes de nivel medio superior. Principalmente con la investigación, utilizando diferentes aplicaciones para realizar sus trabajos, almacenando su información de manera segura y confiable; además de que puedan compartirla con las personas que deseen, todo en línea.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, A. A. (2011). Almacenar datos en la nube: GDocs, Dropbox y Amazon Cloud Drive.
- Calishain, T., & Dornfest, R. (2005). Google. Los mejores trucos (2ª edición).
- Carrasco, A., Zepeda, M. A. F., Ceja, E. S., & Hernández, A. B. (2014, November). Utilización de la nube como recurso didáctico por los jóvenes universitarios. In Congreso Virtual sobre Educación Media y Superior.
- Hernández, Pedro (2007). Tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en línea. En: No Solo Usabilidad, nº 6, 2007. <nosolousabilidad.com>. ISSN 1886-8592
- Lara, T. (2005). Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (65), 86-93.
- Márquez Rodríguez, J. (2013). Como crear un Blog.
- Mena Díaz, N. (2007). Diseño de una red telemática orientada a grupos sociales como plataforma para el desarrollo de su red social: Parte I. Fundamentos del trabajo en red. Acimed, 16(5), 0-0. Prada, Royero, McLuhan, 2005,1,2,3.
- Sánchez, G. A. (2015). La web 2.0 posibilita La generación de conocimientos en la formación del docente. Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa.